

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенство образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK VA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Achilov Obid Muzrobovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi
mudiri

Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
pedagogika fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv va korreksion ta'limda qo'llaniluvchi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar, inklyuziv va korreksion ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ta'limda axborot texnologiyalari, pedagogik texnologiyada qo'llaniladigan usul va vositalar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv, korreksiya, texnologik yondashuv, axborot-kommunikatsiya, texnologiya, interfaol.

Abstract: This article discusses pedagogical technologies and interactive methods used in inclusive and remedial education, the use of information and communication technologies in inclusive and remedial education, information technologies in education, and methods and tools used in pedagogical technology.

Key words: inclusive, correction, technological approach, information-communication, technology, interactive.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические технологии и интерактивные методы, используемые в инклюзивном и коррекционном образовании, использование информационно-коммуникационных технологий в инклюзивном и коррекционном образовании, информационные технологии в образовании, а также методы и средства, используемые в педагогических технологиях.

Ключевые слова: инклюзив, коррекция, технологический подход, информационно-коммуникация, технология, интерактив.

KIRISH

Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqib, ta'lim hamda ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida tashkil etishning huquqiy me'yorlari ishlab chiqilgan. "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish maqsadida ta'lim tashkilotlari moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini adaptivlashtirish, sog'lomlashtiruvchi sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish hamda bu jarayonga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash" kabi muhim vazifalar belgilandi.¹

1 D.S.Qaxarova. "Inklyuziv ta'lim texnologiyasi". – Toshkent.2014

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5270-son², 2019-yil 29-aprelda "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"PF-5712-son³, 2020-yil 6-noyabrda "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-son⁴, 2022-yil 28-yanvarda "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son⁵ Farmonlari, 2020-yil 13-oktabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son⁶ Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrda 638-son⁷ "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori va boshqa hujjatlarda kadrlar masalasi hamda didaktik ta'minlash vazifalari belgilab berilgan.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo'lib ulg'ayishi turadi. Ayniqsa, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan, nogironligi bo'lgan, jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning ijtimoiy jihatdan himoyasi har doim davlatimizning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Ushbu vazifani amalga oshirish borasida O'zbekiston Respublikasi rivojlanishida sog'ligida nuqsoni bor shaxslarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta'minlash, ta'limni tashkil etishga zamonaviy yondashuv hamda uning sifatini oshirish ishlari amalga oshirilib borilmoqda.⁸

Respublikamizda ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan 2007-yilda "O'zbekistonda inklyuziv ta'lim" loyihasi amalga oshirilgan bo'lib, ushbu loyihada O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Samarqand shahridagi "Hayot" nomli nogironlarga yordam berish markazi, Navoiy shahridagi "Umr" imkoniyati cheklangan bolalarga yordam berish markazi, Termiz shahridagi "Imkon" imkoniyati cheklangan bolalar va oilalarga ko'mak berish markazi, shuningdek, tegishli hokimliklar hamda O'zbekistondagi Shvetsariya elchixonasi hamkorlik qilgan.

"Inklyuzivlik" so'zi inglizcha "inclusive" – qo'shish, birlashtirish ma'nolarini anglatadi. Inklyuziv ta'lim – o'quvchilarning imkoniyatlari, individual psixologik va jismoniy nuqsonlari hamda o'zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim jarayonidir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning qabul qilinishi ta'lim tizimining rivojlanishiga asos bo'ladi. Bugungi kunda mustaqil fikrlovchi, hayotda ongli ravishda va faol ishtirok etishga qodir yosh avlodni shakllantirish – "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning asosiy yo'nalishidir. Insoniyatning rivojlanish bosqichlari almashganda ham pedagogik texnologiyalar butunlay yo'q bo'lib ketmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik texnologiya – ta'lim shakllarini optimallashtirish maqsadida o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonining inson salohiyati va texnik resurslarni qo'llash, ularning o'zaro ta'sirini aniqlashga imkon beradigan tizimli metodlar majmuasi. Pedagogik texnologiyaning asosiy elementlari quyidagilardan iborat: pedagogik muloqot texnologiyasida pedagogning o'quvchi-talabalar bilan muloqoti, baholash texnologiyasi – pedagogik baho va uning mezonlari, axborotning ta'sir ko'rsatish texnologiyasi, pedagogik vaziyatlarni yaratish va uni yechish texnologiyasi. Zamonaviy pedagogik texnologiyaning qo'shimcha elementlari quyidagilardan iborat: psixologik muhit yaratish texnologiyasi, guruh faoliyatini tashkil etish texnologiyasi, muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz texnologiyalarni tashkil etish texnologiyasi, o'quvchining xatti-harakatiga pedagogik reaksiya qilish texnologiyasi, etnik himoya texnologiyasi, muammoli vaziyatlar yaratish texnologiyasi, xulqi va odobi yomon o'quvchi-talabalar bilan ishlash texnologiyasi, pedagogik vosita texnologiyasi, pedagogik improvizatsiya texnologiyasi.

Pedagogik texnologiya tushunchasi XX asrda paydo bo'ldi va 1940–1950-yillarda "ta'lim texnologiyasi" tarzida qo'llanilib, o'quv jarayonida audio-vizual texnika vositalaridan foydalanishni anglatgan. "Pedagogik texnologiya" atamasi dastlab AQSHda qo'llana boshladi. Keyinchalik "Ta'lim texnologiyasi" tushunchasi o'rniga "Dasturlashtirilgan ta'lim" tushunchasi keng ommalashdi.⁹ "Texnologiya" tushunchasi fanga 1872-yilda kirib keldi. "Texnologiya" so'zining ma'nosi ikki so'zdan – "texnos" (hunar) va "logos" (fan) so'zlaridan tashkil topib,

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3436192>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4312785>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5085999>

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

6 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5044711>

7 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5679836>

8 R. Shomaxmudova. Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent:XT "Roziqov O.J", 2007.

9 F.U.Qodirova, I.Q.Sayfullayeva. Inklyuziv va korreksion ta'limda ART-texnologiyalar. – Toshkent,2022.

“hunar fani” ma’nosini anglatadi. Oxirgi yillarda Rossiya va O‘zbekistonda pedagogik texnologiyani o‘rganish yo‘lida bir muncha ishlar qilindi.

Rossiyalik olimlardan biri V. M. Monaxov “Pedagogik texnologiya avvalda rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo‘lgan tartibli amallar tizimidir”, – degan fikrni bildirgan va uning asosiy xususiyatlariga e’tibor qaratgan. Pedagogik texnologiya texnologik yondashuvga asoslanadi. Texnologik yondashuv – bu tayyor mahsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo‘llaniladigan usul va metodlar to‘plami deb tushuniladi.

Pedagogikada turli yondashuvlar qo‘llaniladi. Masalan: og‘zaki-ko‘rgazmali, tadqiqiy-ijodiy, izlanuvchan, texnologik, kompleks, faoliyatli kabi yondashuvlar. Og‘zaki-ko‘rgazmali yondashuv an’anaviy yondashuv hisoblanadi. Asosan, unda o‘qituvchining axborot berishi, o‘quvchi va talabalarning bilimni qabul qilishi, uni xotirada saqlashi bilan belgilanadi. “Bilim” so‘zining ma’nosi xotirada saqlanadigan axborotni anglatadi. Og‘zaki-ko‘rgazmali yondashuv Respublikamizda keng tarqalgan.

Tadqiqiy-ijodiy yondashuv – bu yondashuvda pedagog talabning o‘quv faoliyatiga rag‘batlantiruvchi usulda rahbarlik qiladi, uni qo‘llab-quvvatlaydi, u bilan hamkorlik qiladi hamda uning fikr va qiziqishlarini doimo nazarda tutadi. Ushbu tadqiqiy-ijodiy yondashuv bo‘yicha pedagogik texnologiya variantlari ishlab chiqilgan. Izlanuvchan yondashuvning maqsadi – talabalarga muammolarni hal etish, yangi, oxirigacha tugallanmagan tajribani mustaqil o‘zlashtirish va shaxsiy idrokni rivojlantirish imkonini berishdan iborat. Asosan, izlanuvchan yondashuvda ta’lim andozasida ta’lim mazmuni tabiat va jamiyat bilan uzviy o‘zaro ta’sirdagi shaxsni tadqiqot-chilik yo‘liga boshlash, uning ijodiy faoliyatini ta’minlashga xizmat qiladi.

Texnologik yondashuv – texnologiya tayyor mahsulot olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo‘llaniladigan usul va metodlar majmuasi hisoblanadi. Texnologik yondashuv loyihalashtirilgan natijalarni amalga oshirish imkonini beruvchi amaliy ko‘rsatmali tuzilmada o‘z ifodasini topadi. Asosan, bu yondashuv reproduktiv ta’limga xos hisoblanadi. Texnologik yondashuv asosida yaratilgan didaktik loyihalash usullariga bo‘lgan munosabat o‘quv jarayonini samarali va ijodiy rejalashtirish, ularni yangi bilimlar bilan boyitish, natijalarni baholashga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Interfaol” so‘zining ma’nosi “inter” – o‘zaro, “act” – harakat qilmoq degan ma’nolarni anglatadi. Interfaol ta’lim – bu o‘quvchilarni bir-biridan o‘rganishga yo‘naltirilgan ta’lim shaklidir. O‘qitishning interfaol usullari bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli hisoblanadi. Interfaol darslarda o‘qituvchining roli qisman o‘quvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo‘naltirishga qaratiladi. Bu metod qo‘llanilganda, ta’lim beruvchi ta’lim oluvchini faol ishtirok etishga undaydi. Ta’lim oluvchi jarayon davomida faol ishtirok etadi.¹⁰ Shunday qilib, fanlarni o‘qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Interfaol metodlardan amaliyotda foydalanish imkoniyati cheklangan bolalarning fikrlash doirasini kengaytiradi. Bu metodlarni tavsiflashda ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: interfaol metodlar – “Blist-so‘rov”, “Ijodiy ish”, “Keys-stadi”; interfaol ta’lim strategiyalari – “Zig-zag”, “Aqliy hujum”, “Zinama-zina”, “Bumerang”, “Galereya”; interfaol grafik organayzerlar – “BBB”, “Kompleks jadval”, “T-jadval”, “Venn diagrammasi”, “Insert”, “Klaster”, “Konseptual jadval”, “Qanday”, “Nima uchun”. Interfaol o‘qitish metodlaridan foydalanishda pedagoglarning shaxsiy imkoniyatlari inobatga olinishi lozim.

O‘quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning afzalliklari yangi texnologiyalarning kommunikatsiya va o‘zaro faoliyat jarayonlarini yo‘lga qo‘yish hamda motivatsiyani oshirishga yordam berishida namoyon bo‘ladi. AKTdan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega: pedagoglarning kasbiy ko‘nikmalarini takomillashtiradi; axborot resurslarining elektron shakli ta’limdan foydalanish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi; texnologiyalarni tengdoshlar bilan muloqot jarayoniga qo‘shish ta’lim samaradorligini oshirishga yordam beradi; alohida ta’limiy ehtiyojlari bo‘lgan bolalar topshiriqlarni o‘zining o‘quv faoliyati sur‘atiga mos ravishda bajara oladilar; kompyuter bolalarning mustaqilligini va ta’lim olish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi; texnik vositalardan foydalanish bolalarning maktabda ham, jamiyatda ham ijobiy imijini shakllantiradi; AKTga bo‘lgan ishonch bolalarning uy vazifalarini tayyorlash va boshqa ehtiyojlari uchun internetdan foydalanishlariga yordam beradi; bolalarga ko‘proq mustaqillik beriladi; bolalarning individual ehtiyojlari hisobga olish imkonini yaratadi; bolalarga o‘z yutuqlarini ilgari an’anaviy pedagogik usullarda amalga oshirib bo‘lmaydigan shakllarda namoyish qilish imkonini beradi.

Inklyuziv ta’limda AKTdan foydalanish juda katta imkoniyatlarga ega. AKTdan didaktik vosita sifatida foydalanish o‘quv-metodik jarayonga yondashuvlarni o‘zgartirishga yordam beradi va bilimlarni nazorat qilish strategiyalarining vujudga kelishini rag‘batlantiradi.

10 I.Madatov. Inklyuziv ta’lim. Darslik. Toshkent – “BEST-PUBLISH”. 2024.

Bolalarni har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish kerak. Shu maqsadda o'quv dasturi faqat bolalarning ta'limiy ehtiyojarini qondirib qolmay, balki ularning individual qobiliyatlari, intellektual va ijodiy imkoniyatlarini yuksak darajada ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish bolalar orasidagi farqlarni minimal darajaga keltirish imkonini beradi, shuningdek, bolalarning tengdoshlari va o'qituvchilari bilan hamkorligini yaxshilaydigan zamonaviy usullarni qo'llashga yo'l ochadi.¹¹

AKTlardan kompensator masalalarni hal etishda yangi texnologiyalarni texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash sifatida foydalanish o'quv-metodik jarayonga yondashuvlarni o'zgartirishga yordam beradi va yangi ta'lim strategiyalari hamda bilimlarni nazorat qilish strategiyalarining vujudga kelishini rag'batlantiradi. Texnologiyalar organizmning tabiiy funksiyalaridagi yetishmovchiliklarning o'rnini bosish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda, bolalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirish jarayonini optimallashtiradi.¹²

Bugungi kunda axborot texnologiyalari jamiyatimizning rivojlanishiga katta ta'sir etuvchi eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Axborot vositalariga kompyuter, elektron aloqa, radio, televideniya kiradi. Axborot vositalaridan foydalanish ikki omil bilan aniqlanadi:

O'quv jarayoni uchun axborot vositalari samarali bo'lgan mavzular yuzasidan didaktik materiallarni ishlab chiqish.

Pedagoglarning o'z amaliy faoliyatlarida texnik vositalar va didaktik materiallardan metodik jihatdan to'g'ri foydalana olish tayyorgarligini tekshirish.

Axborot texnologiyalari – bu odamlarning bilimlarini rivojlantiradigan, texnika va ijtimoiy jarayonlarni boshqarish bo'yicha imkoniyatlarini kengaytiradigan ma'lumotlarni tashkil etish, ishlab chiqarish, saqlash, tiklash va uzatish usullari hamda texnik vositalaridir.

Hozirgi zamon axborot texnologiyalarining texnika yutug'i axborotni mashina o'qiydigan tushunchalarda jamlash muhitining paydo bo'lishi va axborotni kompyuterlar yordamida berilgan algoritm bo'yicha avtomatlashtirilgan tarzda ishlab chiqish imkonini oshirishni tashkil etadi.

Axborot texnologiyalari – bu axborotning sirkulyatsiyasi, unga ishlov berish jarayonlari majmui va tasviri hisoblanadi. Axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Ular voqea va hodisalarni kompleks o'rganishni, aniq, tabiiy-ilmiy, ijtimoiy, gumanitar fanlar va san'at orasidagi o'zaro bog'liqlikning chambar-chasligini ta'minlash, o'quv-tarbiya jarayonining mazmuni, shakli va metodlarini doimiy tarzda yangilash kabi vazifalarni hal etishga yordam beradi. Pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati har bir shaxsda mavjud bo'lgan qiziqish, ehtiyoj, iqtidori va imkoniyatlari asosida ularda ijobiy fazilatlarni shakllantirishdan iborat.

M.V.K. ta'limoti bo'yicha pedagoglar tomonidan maqsadlarni belgilashning an'anaviy usullari quyidagilardan iborat: pedagog faoliyati orqali maqsadni ifodalash, talabalar intellektual, emotsional va shaxsiy rivojlanishi ichki jarayonlari va qonuniyatlari orqali o'quv maqsadini belgilash, o'quv materiallari rejasini ishlab chiqish va talabalar faoliyati orqali o'quv maqsadlarini shakllantirish. Ta'lim mazmuni shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uchun muhit sanaladi.

Ta'limning ko'rgazmali uslublarining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular so'z bilan ifodalash uslubi bilan muayyan darajada uyg'unlashib ketadi. Uslublar bilimlarni uzatish va qabul qilish xususiyatiga qarab so'z orqali ifodalash, ko'rgazmali va amaliy usullarga bo'linadi.

Ta'limning og'zaki uslublariga ma'ruza, hikoya, suhbat kabi usullar kiradi. Bu usullarni qo'llashda o'qituvchi so'z vositasida o'quv materialini bayon qiladi, tushuntiradi, va eslab qolish orqali uni faol qabul qiladi.

Ta'limning ko'rgazmali uslubini shartli ravishda ikki katta guruhga bo'lish mumkin. Bular: ko'rgazmali va namoyish qilish uslublari.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr. O'RB-637-son.
2. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. 2008-yil 7-yanvar. O'RB-139-son.
3. O'zbekiston Respublikasining "Keksalar, nogironlar va alohida boshqa ehtiyojmand toifalar uchun ijtimoiy xizmatlar to'g'risida"gi Qonuni. 2016-yil 26-dekabr. PQ-415-son.
4. D. S. Qaxarova. Inklyuziv ta'lim texnologiyasi. – Toshkent, 2014.
5. F. U. Qodirova, X. Sh. Yunusova. Inklyuziv va maxsus ta'limning filologik asoslari. – Chirchiq, 2022.
6. R. Shomaxmudova. Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: XT "Roziqov O. J.", 2007.
7. F. U. Qodirova, I. Q. Sayfullayeva. Inklyuziv va korreksion ta'limda ART-texnologiyalar. – Toshkent, 2022.
8. F. U. Qodirova, D. A. Pulatova. Inklyuziv ta'lim. Darslik. – Toshkent: "Mehnat nuri" nashriyoti, 2024.
9. N. B. Goipova. Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika. Darslik. – Namangan, 2024.
10. I. Madatov. Inklyuziv ta'lim. Darslik. – Toshkent: "BEST-PUBLISH", 2024.

11 N.B.Goipova. Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika. Darslik. Namangan.2024.

12 F.U.Qodirova, I.Q.Sayfullayeva. Inklyuziv va korreksion ta'limda ART-texnologiyalar. – Toshkent,2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.